

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРИЕМА «КУБИК БЛУМА» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Бекмуратова У.А

Научный руководитель PhD, доц.

Адилбаева Д.Н

студентка 4-курса КГУ имени Бердаха

adilbaevadilfuzal612@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы применения интерактивного приема «Кубик Блума» на уроках русского языка. Особое внимание акцентируется на том, как этот прием помогает охарактеризовать понятия, предметы или явления всесторонне и полностью, реализовать различные стороны рассмотрения проблемы, темы, задания, создает условия для конструктивной интерпретации полученной информации, одновременно способствуя при этом развитию критического мышления школьников.

Ключевые слова: *интерактивный метод, прием «Кубик Блума», инновационная технология, критическое мышление.*

ABSTRACT

The article discusses the use of the interactive technique "Bloom's Cube" in Russian language lessons. Particular attention is paid to how this technique helps to characterize concepts, objects or phenomena comprehensively and completely, to realize various aspects of considering a problem, topic, task, and creates conditions for constructive interpretation of the information received, while simultaneously promoting the development of critical thinking in schoolchildren.

Keywords: *interactive method, Bloom's Cube technique, innovative technology, critical thinking.*

В период бурной информатизации нашего общества нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в открытом обществе, умеющих общаться, имеющих целостное представление о мире и его информационном единстве.

XXI век даёт заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то есть способных ориентироваться в незнакомой ситуации. И следовательно появилась необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методов и новых педагогических технологий, направленных на обеспечение индивидуального характера обучения и воспитания, развитие самостоятельности школьников, а также сохранение и укрепление здоровья. Интерактивные методы в полной мере отвечают данным требованиям.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» — «взаимный», «act» — «действовать»). Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели [1].

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» [2].

Принцип интерактивного обучения заключается в том, что процесс обучения происходит в активном взаимодействии учителя и учащихся. При этом ученики сотрудничают, обучая друг друга. На уроках ставятся четкие цели, и вся работа строится на основе обратной связи. Это повышает мотивацию к изучению предмета, развивает личность, а также творческие способности школьника.

По мнению И.П. Подласого, цель использования интерактивных методов обучения – «обогащение и расширение непосредственного чувственного опыта детей, развитие наблюдательности, изучение конкретных свойств предметов,

создание условий для перехода к абстрактному мышлению, опоры для самостоятельного учения и систематизации изученного» [3].

Таким образом, интерактивные методы существенно отличаются от традиционных тем, что результат усвоения знаний зависит от развития обучаемого, поэтому в основе каждого метода заложена идея формирования и развития творческой, коммуникабельной, высокообразованной, демократической, толерантной личности.

Инновационной технологией, позволяющей добиться положительных результатов в формировании мыслительной деятельности учащихся, является технология развития критического мышления. Суть умения критически мыслить заключается не в поиске недостатков, а в объективной оценке положительных и отрицательных сторон воспринимаемого объекта. В этом случае эффективным, на наш взгляд, является использование приема «Кубик Блума», одного из популярных приемов технологии критического мышления, разработанных американским ученым и психологом Бенджамин Блумом.

Бенджамин Блум — американский психолог, создатель таксономии Блума. Таксономия — принцип расположения чего-либо в иерархическом порядке. Таксономия Блума — это система учебных целей, которую разработали ученые Чикагского университета во главе с Бенджамин Блумом. Впервые идеи Блума увидели свет в 1956 году в книге «Таксономия образовательных целей». Предложенная им теория, разделяет образовательные цели на три блока:

Когнитивная сфера — «Знаю». Это знания, понимание и критическое мышление. Сюда относится получение знаний: от запоминаний новых фактов и идей до решения проблем.

Аффективная сфера — «Чувствую». Это чувства и эмоции; то, как человек реагирует на различные ситуации, его ценности, интересы и склонности.

Психомоторная сфера — «Творю». Психомоторные цели связаны с развитием практических навыков и умением пользоваться различными инструментами.

Бенджамин Блум говорил: «Каковы бы ни были способности детей в раннем возрасте, без активной поддержки и специальных методов обучения они вряд ли достигли бы тех высот, покорив которые, стали знаменитыми» [4]. Ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой опыт и познания, должен найти пути разрешения этой проблемы.

Основные преимущества использования «Кубика Блума» в учебном процессе:

- развивает способность формулировать информацию;
- заставляет искать причинно-следственные связи;
- помогает рассмотреть предмет или явление с разных сторон;
- позволяет использовать воображение и творческое мышление;
- развивает стратегическое мышление.

Кубик Блума представляет собой обычный картонный кубик, на гранях которого написаны определенные вопросы: назови, объясни, почему, придумай, поделись и предложи. Эти опорные фразы, которые позволяют сориентироваться ребенку для формулирования правильного ответа.

Назови	Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученику предлагается назвать предмет, название, срок, формулу, событие или иную общую информацию	Назови виды односоставных предложений; назови тип предложения, относящийся к предложению с главным членом — подлежащим
Объясни	Это вопросы уточняющие, которые позволяют аргументировано выразить свою точку зрения по данной теме, рассматривая ее с разных сторон	Объясни, чем отличаются односоставные предложения от неполных; объясни употребление обобщенно-личных предложений

Почему	Это блок вопросов позволяет определить причинно-следственные связи определенного процесса, и проверить уровень понимания ребенком взаимосвязи между определенными явлениями	Почему односоставные предложения имеют такое название; почему в безличных предложениях невозможно подставить подлежащее
Предложи	Ученик должен предложить собственный вариант практического применения тех или иных знаний	Предложи свой вариант понятийного кластера по теме; предложи в каких ситуациях можно использовать полученные на уроке знания
Придумай	Это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения, вымысла	Придумай лингвистическую сказку, отражающую сущность изученного явления; придумай текст на заданную тему
Поделись	Ученик предполагает выражение собственного эмоционального отношения к предмету обсуждения	Поделись своим впечатлением от урока; поделись новыми знаниями, которые ты получил на уроке; поделись своим мнением по теме

Таким образом, прием «Кубик Блума» развивает у школьников умение анализировать и структурировать информацию, формулировать и выражать собственное мнение. Данный прием можно эффективно использовать для

проверки уровня усвоения при закреплении или обобщении пройденного материала.

«Кубик Блума» является эффективным приемом для развития памяти и мышления, превращает обучение в интересную игру. Систематическое применение метода в учебном процессе может помочь учащимся лучше запоминать информацию и повысить из мотивацию к получению новых знаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. А.С. Воронин. – Екатеринбург: ЕГПУ, 2006. – 135 с.
2. Дьяченко, В.К. Коллективно-групповые способы обучения / В.К. Дьяченко. // Педагогика, 1998. – № 2. – С.43-45.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / М.: Издательский центр «Академия», 2012.
4. Блум Б. С. Таксономия образовательных целей.